

ТУРКИСТОНДА ДАВРИЙ МАТБУОТ ТАРИХИГА ДОИР АЙРИМ ФИКР ВА МУЛОҲАЗАЛАР

Чаросхон Косимова

ФДУ тарих мутахассислиги 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Туркистонда даврий матбуот тарихига доир илмий адабиётлар ва расмий ҳисоботлар асосидаги маълумотлар бўйича фикр-мулоҳазалар акс этган.

Калит сўзлар: Туркистон, газета, матбуот, журнал, маърифат, муҳаррир, нашр.

XIX аср охири – XX аср бошлари Туркистон тарихга оид манбалар турларида ўзгаришлар юз берди. Хусусан, даврий нашрлар чоп этила бошлади. Айниқса, улар орасида газеталар чоп этиш устун даражага эга бўлди.

Туркистон вақтли матбуот нашрларини ўрганиш, уларни илмий таҳлил қилиш жараёни истиқлол туфайли янги поғонага кўтарилди. Жумладан, журналистлар, тарихчилар матбуот тарихи бўйича бир неча тадқиқотларни амалга оширдилар.

Ҳар қандай матбуот нашри ҳоҳ журнал, ҳоҳ газета бўлсин унда сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ҳаёт акс этади. Шунинг учун матбуот давр тарихини ёритишда муҳим манбалардан бири саналади.

Ўлка матбуоти Европа ва Осиёдаги кўпчилик давлатларга қараганда анча кеч ташкил топди. 1870 йил Тошкентда биринчи газета нашр қилинди. “Туркестанский ведомости” ва “Туркистон вилоятининг газети” (бу газета дастлаб “Туркестанский ведомости” газетасига илова тарзида чиққан). Ўрта Осиёдаги даврий матбуотнинг тўнғич намунаси ҳисобланиб уларнинг ҳар иккиси 1917 йилга қадар нашр қилинган ¹.

Туркистонда даврий матбуот уч гуруҳга газеталар, журналлар, илмий жамиятларнинг нашрларига бўлинган. Газета ва журналлар материалларни етказиб бериш усули кўра факр қилган. Жумладан, газетада кичик ҳажмдаги маълумотлар нашр қилинган. Ойда бир нашр қилинадиган журналларда эса, умумлаштирувчи маълумотлар, муаммовий ва таҳлилий характерга эга бўлган мақолалар чоп этилган.

Туркистонда 1870 – 1890 йилларда фақатгина расмий газеталар чоп этилган. XIX асрнинг 90-йиллардан бошлаб эса хусусий газеталар чоп этила бошлади. Демократик йўналишдаги ўзбек миллий матбуотининг намуналари эса 1906-1907 йилларда асос солинди ².

Туркистонда чоп этилган журналларда илмнинг ҳамма соҳаларига оид маълумотлар акс этган. Айниқса, Ўрта Осиёнинг тарихи, археология, география, топография, статистика ва этнографиясига оид илмий мақолалар чоп этилган. Шунингдек маҳаллий библиография ва

¹Н.А.Абдуазизова. Туркистон матбуот тарихи (1870-1917). – Тошкент: Академия. – 2000. – Б.6.

² С.Шодмонова.Н.Алимова.А.Бозарбаев.XIX аср охири – XX аср бошлари Туркистон тарихига оид манбалар – Тошкент: 2020. – Б.53

эълонлар нашр этилар эди. Журналлардаги материаллардан маҳаллий аҳолининг турмуш тарзи, моддий аҳволи, маданий ҳаёти, ижтимоий ҳолати ҳақида билиб олиш мумкин эди.

Газетанинг ўзига хос хусусияти воқеа ва жараёнларни ёритишдаги тезкорлиги ҳозир жавоблигидадир. Дарҳақиқат газета ва адабиёт ҳар бир халқни ўзига хос шакллантирувчи энг асосий кўрсаткич, сифат, хусусиятидир. Айни ғояни “Садойи Фарғона” газетасининг 1914 йилда чоп этилган 1-сонидан Ашурали Зоҳирий томонидан ёзилган мулоҳазада кўриш мумкин³.

Ўзбек даврий матбуотининг таснифи қоидаларига кўра, Туркистон матбуотини қуйидагича гуруҳларга бўлиш мумкин. Хусусан, биринчи гуруҳга даврийлик бўйича Туркистон матбуотида ҳафтасига бир ёки бир неча мартаба ҳамда ҳар куни чоп этиладиган газеталарни киритиш ўринлидир. Жумладан, Туркистонда мунтазам ва узоқ вақт нашр этилган газеталар “Туркестанский ведомости” ва “Туркистон вилоятининг газетаси” эди.

Иккинчи гуруҳга ҳудудий белгисига кўра ажратиш мумкин. Масалан, Туркистон матбуоти вилоят ва уездда чоп этиладиган газеталардан иборат бўлган. Асосан Тошкент шаҳрида нашр этилган, кейинчалик Самарқанд, Тошкент, Кўкон, Андижон, Бухоро, Фарғона ва бошқа шаҳарларда нашр қилинган.

Учинчи гуруҳ нашрларнинг тили бўйича таснифланган. Хусусан, Туркистон матбуотида ўзбек, рус, форс ва қозоқ тилларида газета ва журналлар чиқарилган. Тўртинчи гуруҳга эса нашр тури бўйича киритиш мумкин. Яъни газета ва журналлар расмий ва хусусий бўлган. Масалан, 1870-1917 йил февралигача ҳудудда Туркистон генерал-губернаторлигининг расмий органи бўлган, “Туркестанский ведомости” ва “Туркистон вилоятининг газети узлуксиз нашр этилган⁴.

Туркистон ўлкасида миллий газеталар ҳам кўплаб чоп этилган. Шу ўринда “Тараққий” газетаси 1906 йил 27 июндан 1906 йил 20 августга қадар фаолият юритди. У ҳақиқий маънода тараққийпарвар маҳаллий халқ манфатини ифода этган миллий газета эди.

“Самарқанд” газетаси Самарқанд маърифатчиларининг бош газетаси бўлиб Маҳмудхўжа Бехбудий маъсул муҳарирлиги остида 1913-йил апрелдан чиқа бошлаган. Газета ҳафтасига икки марта икки саҳифада 7-сонидан сўнг 4 бетли чиққан. Шунингдек у 400–600 нусхадан чоп этилган. Бирок, Самарқанд газетаси моддий томонидан қийналиб 45 сонидан тўхташга мажбур бўлади⁵.

Туркистон ўлкаси матбуоти цензурадан холи бўлмаган. Ҳукумат цензура масаласига жиддий ёндашган, газета нашрларидаги ахборотларни назорат қилишга уринган. Ўлкадаги газеталар орасида фақатгина расмий нашрлар цензурадан озод бўлган. Лекин, хусусий газеталар доимо таъқиб ва назорат остида эди. Бундан ташқари, яширин равишда чиққан газеталар ҳам бўлиб, булар мавжуд сиёсий партияларнинг матбуот идоралари нашрлари эди.

Мазун ва йўналиши жиҳатидан Туркистондаги газеталари асосан адабий–ижтимоий ва сиёсий йўналишда фаолият олиб борган. Ўлка ҳаётида доимо муҳим аҳамият касб этган.

³ Н.А.Абдуазизова. Туркистон матбуот тарихи (1870-1917). – Тошкент: Академия. – 2000. – Б.161.

⁴ С.Шодмонова.Н.Алимова.А.Бозарбаев. XIX аср охири – XX аср бошлари Туркистон тарихига оид манбалар – Тошкент: 2020. – Б.60

⁵ Н.А.Абдуазизова Туркистон матбуоти тарихи(1870-1917)–Тошкен:Академия.2000.-Б.96

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Туркистон даврий матбуоти маърифатпарлик, тараққийпарварлик ғояларининг изчил тарғиботчиси бўлган. Даврий нашрлар ўз даврида миллий тафаккурни ривожлантиришга, ўзликни англашга ҳисса қўшган. Маърифатпарварлик ғояларининг тарғиботчиси сифатида бўй кўрсатган ўлка жадидлари, буюк аждодларимиз матбуот орқали халқни фаровон жамият қуриш мақсади йўлида бирлаштиришга интилган. Натижада матбуот ҳукумат, сиёсий партиялар ва миллат зиёлиларининг айна пайтдаги тарғибот ва ташвиқоти майдонига айланган. Жадидчилик намоёндалари орасида етук ноширлар етишиб чиқиб, ўзликни англашга доир матбуот материалларини чоп этганлар.

Мустақиллик йилларида ҳам оммавий ахборот воситаларининг қамрови ва имкониятлари тобора ортиб бормоқда. Бугунги ахборот асрида ОАВларининг тўртинчи ҳокимият сифатида эътироф этилиши соҳа ривожига катта имкониятларни тақдим этмоқда.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ш.М.Мирзиёев.Эркин ва фаровон,демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.– Тошкент:Ўзбекистон, 2016
2. И.А.Каримов.Тарихий хотирасиз йўқ. – Тошкент: Шарқ, 1998.
3. И.А.Каримов.Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Шарқ, 2008.
4. Н.А.Абдуазизова. Туркистон матбуот тарихи (1870-1917). – Тошкент, 2000.
5. Н.А.Абдуазизова.Оммавий ахборот воситалари. – Тошкент: Академия, 2002.
6. Т.Пидаев. Матбуот – миллат чироғи. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 1999.
7. Зиё Саид. Танланган асарлар. – Тошкент, 1927.
8. Н.Абдуазизова. Миллий журналистика тарихи (Генезис ва эволюция). – Тошкент: Шарқ, 2008.
9. Н.Абдуазизова. Матбуот зиёси (Фарғона вилояти матбуотига чизгилар).–Тошкент: Академия, 2009.

